

Analysis of the Social Profile of Future Teachers in Granada According to Gender, Religion and Family Background

Análisis del Perfil Social de los Futuros Docentes de Granada Según Género, Religión y Núcleo Familiar de Procedencia

Vázquez, L. M¹; Escalante-González, S.²; Rakdani-Arif-Billah, F. Z.³; Sánchez-Bolívar, L.⁴

Resumen

Introducción: Las habilidades sociales son herramientas psicológicas que permiten a las personas relacionarse con el resto de los individuos de su entorno, por lo que se configuran como un instrumento operativo fundamental de la competencia social, dentro del perfil competencial del futuro docente. **Objetivos:** El objetivo del presente estudio consiste en analizar las habilidades sociales en futuros docentes de la Universidad de Granada. **Métodos:** Para ello, en este estudio de naturaleza cuantitativa, se emplea un diseño descriptivo, exploratorio y correlacional, en una muestra de 402 estudiantes (295 mujeres y 107 hombres) matriculados en grados universitarios de Ciencias de la Educación. Para analizar las habilidades sociales se empleó el cuestionario de habilidades sociales (CHS-A) que mide tres dimensiones: asertividad, mediante seis ítems; conversación, mediante cinco ítems y autorregulación, mediante tres ítems. El cuestionario obtuvo un índice de fiabilidad de $\alpha=0.712$. **Resultados y discusión:** Los resultados indican que los hombres son más asertivos y conversacionales que las mujeres. El estudiantado de Pedagogía posee más asertividad y el de Educación Primaria más conversación. Asimismo, el ateo tiene más autorregulación y asertividad y musulmán más conversación. Finalmente, la asertividad se relaciona positivamente con la autorregulación y negativamente con la conversación, correlacionándose también de manera negativa con la autorregulación.

Palabras clave: Habilidades sociales; género; tipología familiar; religión; titulación académica; estudiantes; universidad.

Abstract

Introduction: Social skills are psychological tools that allow people to relate to the rest of the individuals in their environment, which is why they are configured as a fundamental operative instrument of social competence, within the competence profile of the future teacher. **Aim:** The aim of this study is to analyse the social skills of future teachers at the University of Granada. **Methods:** For this purpose, in this quantitative study, a descriptive, exploratory and correlational design is used in a sample of 402 students (295 women and 107 men) enrolled in university degrees in Education Sciences. The social skills questionnaire (CHS-A) was used to analyse social skills, which measures three dimensions: assertiveness, by means of six items; conversation, by means of five items; and self-regulation, by means of three items. The questionnaire obtained a reliability index of $\alpha=0.712$. **Results & discussion:** The results indicate that men are more assertive and conversational than women. Pedagogy students are more assertive, and Primary Education students are more conversational. Likewise, atheists are more self-regulated and assertive, and Muslims are more conversational. Finally, assertiveness is positively related to self-regulation and negatively related to conversation and is also negatively correlated with self-regulation.

Keywords: Social skills; gender; family typology; religion; academic qualifications; students; university.

Type: Original

Section: Miscellany

Author's number for correspondence: 3- Sent: 01/08/2024; Accepted: 03/10/2024

¹ Department of Research and Diagnostics Methods in Education, Faculty of Education Sciences, University of Granada – Spain – lindsay@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-8663-3815>

² University of Granada – Spain - sescalante@correo.ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-8026-2371>

³ Department of Research and Diagnostics Methods in Education, Faculty of Education Sciences, University of Granada – Spain - fatima24@correo.ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-6302-163X>

⁴ Universidad Isabel I – Spain - lionel.sanchez@ui1.es, <https://orcid.org/0000-0003-0560-8261>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Análise do perfil social dos futuros professores em Granada segundo o género, a religião e os antecedentes familiares

Resumo

Introdução: As habilidades sociais são ferramentas psicológicas que permitem que as pessoas se relacionem com o resto dos indivíduos em seu ambiente, razão pela qual se configuram como um instrumento operacional fundamental da competência social, dentro do perfil de competência do futuro professor. **Objetivos:** O objetivo deste estudo é analisar as competências sociais dos futuros professores da Universidade de Granada. **Métodos:** Para tal, neste estudo quantitativo, utiliza-se um desenho descritivo, exploratório e correlacional numa amostra de 402 estudantes (295 mulheres e 107 homens) inscritos em cursos universitários de Ciências da Educação. Para analisar as competências sociais foi utilizado o questionário de competências sociais (CHS-A), que mede três dimensões: assertividade, através de seis itens; conversação, através de cinco itens; e autorregulação, através de três itens. O questionário obteve um índice de fiabilidade de $\alpha=0,712$. **Resultados e discussão:** Os resultados indicam que os homens são mais assertivos e conversadores do que as mulheres. Os estudantes de Pedagogia são mais assertivos e os estudantes do Ensino Básico são mais conversadores. Da mesma forma, os ateus são mais auto-regulados e assertivos, e os muçulmanos são mais conversadores. Por último, a assertividade está positivamente relacionada com a autorregulação e negativamente relacionada com a conversação, estando também negativamente relacionada com a autorregulação.

Palavras-chave: Competências sociais; género; tipologia familiar; religião; habilitações académicas; estudantes; universidade.

Reference:

Vázquez, L. M., Escalante-González, S., Rakdani-Arif-Billah, F. Z., & Sánchez-Bolívar, L. (2025). Analysis of the Social Profile of Future Teachers in Granada According to Gender, Religion and Family Background.

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 9(1), 20-36.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598473>

Vázquez, L. M., Escalante-González, S., Rakdani-Arif-Billah, F. Z., & Sánchez-Bolívar, L. (2025). Análisis del Perfil Social de los Futuros Docentes de Granada según Género, Religión y Núcleo Familiar de Procedencia. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 20-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15598473>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

La sociedad actual se caracteriza por transformaciones constantes y complejas, creando la necesidad de que las personas desarrollen habilidades cognitivas, conductuales y emocionales, que les permiten desenvolverse con éxito en su vida cotidiana con el fin de alcanzar bienestar social en los ámbitos escolar, laboral y personal (Bolat y Korkmaz, 2021; Purol y Chopil, 2021; Zhang et al., 2020; Vázquez et al., 2024).

La transición a la edad adulta se caracteriza por el cambio físico, psicológico y social y puede ser un desafío para los estudiantes que acceden a educación universitaria. En esta etapa confluyen el aislamiento social, la necesidad de crear nuevas relaciones interpersonales y las dificultades relacionadas con la adaptación a nuevos contextos, la falta de apoyos y el distanciamiento familiar. Por lo que es necesario adquirir habilidades que ayuden al estudiantado a crear una estabilidad social que favorezca su desarrollo social y académico para evitar el abandono universitario (Ayala y Manzano, 2018; Bolat y Korkmaz, 2021; Kiema-Junes et al., 2020; Sánchez-Bolívar et al., 2022).

Por tanto, el desarrollo de las habilidades sociales tiene gran relevancia en el estudiantado universitario en general, pero es aún es más importante en estudiantes de grados orientados a la educación, ya que los futuros docentes pueden desarrollar su ejercicio profesional en diferentes contextos en los que van a necesitar habilidades que les permitan adaptarse y conectar con el alumnado y los compañeros (Arhuis-Inca y Ipanaqué-Zapata, 2023; Magalhaes et al., 2020; Mahamid y Berté, 2020; Virtanen y Tynjala, 2022).

Además, la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que las habilidades sociales son fundamentales en el proceso educativo fomentando el desarrollo integral de los mismos tanto a nivel académico como social y emocional.

En este sentido, las habilidades sociales se refieren a la comunicación y la interacción con otras personas en el contexto social, por lo que permiten comunicarse con el entorno, colaborar, mostrar empatía, ser asertivo y adaptarse a las normas sociales. Estas habilidades abarcan comportamientos interpersonales como la comunicación efectiva, capacidad para expresar emociones o habilidades para la resolución de problemas y ayudan a las personas a tener éxito en las interacciones sociales y a integrarse en la sociedad, además de contribuir a la consecución de metas personales y profesionales (Polanco et al., 2023; Yokoyama et al., 2023).

En relación con lo anterior, los profesores y maestros deben de poseer un buen nivel de habilidades sociales para transmitir este aprendizaje al estudiantado, pues mejorando el desempeño social y la competencia social docente se favorece el desarrollo de un docente integral, con énfasis en actitudes, conocimientos y prácticas cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el trabajo educativo (Concha-Toro et al., 2023; Kukanja y Andreja, 2021; Marbán et al., 2020).

Además, el desarrollo óptimo de las habilidades sociales de los futuros docentes durante el periodo formativo requiere de la implantación de programas que refuercen estos aprendizajes para fomentar un adecuado desarrollo social del profesorado, especialmente para aquellos que tengan que trabajar en contextos de difícil desempeño, ya que es indispensable tener buenas habilidades sociales para poder integrarse adecuadamente en zonas conflictivas (Díez-Bermejo et al., 2021; Fernández-Martín et al., 2024).

I.1. Aims / Objetivos:

Así pues, teniendo en consideración lo previamente mencionado, el presente estudio tiene como objetivo analizar las variables de género, religión y tipología familiar y relacionarlas con las habilidades sociales de los futuros docentes de la Universidad de Granada, que probablemente trabajen en zonas de Andalucía pertenecientes a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social: intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS).

II. Material y métodos

Diseño y población

Esta investigación, de naturaleza cuantitativa, con un corte transversal, emplea un diseño descriptivo, exploratorio y relacional. Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Asimismo, la muestra aceptante y productora de información está formada por 402 estudiantes (107 hombres y 295 mujeres), matriculados en los grados de Educación Primaria (n = 270), Educación Infantil (n = 101) y Pedagogía (n = 36) de la Universidad de Granada, cuyas edades oscilan entre 18 y 52 años (M = 21.29; DT = 3.67), asumiendo un error muestral del 4%.

VARIABLES e instrumentos

Las variables definidas para el estudio son:

- Variables sociodemográficas. Medidas mediante un cuestionario ad-hoc. Estas son: edad, género (hombre o mujer), religión (cristianismo, judaísmo, islam, ateísmo u otro), titulación (educación primaria, educación infantil o pedagogía) y tipología familiar (monoparental, biparental, homoparental, reconstituida, de acogida, adoptiva o extensa)
- Para medir y evaluar las habilidades sociales se ha optado por el cuestionario de habilidades sociales (CHS-A) de Salas-Bermudes et al. (2020), un instrumento que mide las propiedades psicométricas mediante 3 factores: asertividad, mediante seis ítems (1,5,6,8,10,14); conversación, mediante cinco ítems (3,4,7,9,12) y autorregulación, mediante tres ítems (2,11,13). El instrumento utilizado en el presente estudio determinó una fiabilidad de $\alpha = 0.700$ para la subescala de asertividad, $\alpha = 0.748$ para la subescala de conversación y $\alpha = 0.700$ para la subescala de autorregulación.

Procedimiento

La recogida de datos se desarrolló durante el segundo trimestre de 2023 en los centros universitarios de la universidad de Granada. Tras la comunicación a los centros, de la realización del estudio y su conformidad con el mismo, se procedió a través del profesorado, a aplicar el instrumento. Durante la investigación, se ha garantizado el anonimato de los participantes, encontrándose presentes los encuestadores durante la recogida de datos con el fin de aclarar cualquier cuestión.

Además, cabe destacar que esta investigación ha seguido las normas éticas del Comité de Ética en Investigación Humana de la Universidad de Granada y de la Declaración de Helsinki, con el código ético 4334/CEIH/2024.

Análisis de los datos

Para el análisis de las variables sociodemográficas se hace uso de frecuencias y porcentajes, para el análisis de la relación entre las variables sociodemográficas habilidades sociales se emplean la prueba paramétrica t de Student, para variables dicotómicas y el ANOVA de un factor para variables politómicas, tras comprobar la normalidad de la muestra. Todo el proceso se ha realizado con el apoyo del software informático Statistical Package for Social Science (SPSS, v. 25.0). Finalmente, se utilizó la correlación bivariada de Pearson para establecer el grado e intensidad de las relaciones entre asertividad, conversación y autorregulación.

III. Results / Resultados

Tal y como puede observarse en la Tabla 1 participaron un total de 402 estudiantes procedentes de titulaciones de la Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada de los cuales el 73.4% son mujeres (N = 295) y el 26.6% son hombres (N = 107).

Asimismo, la mayoría del alumnado el 66.3% (N = 270) procede de la titulación de Educación Primaria, seguida de Educación Infantil con un 24.8% (N = 101) y Pedagogía con un 8.8% (N = 36).

Por otro lado, el 74.4% (N = 303) son cristianos, el 0.2% (N = 1) judíos, el 1.7% (N = 7) musulmanes, el 4.9% (N = 20) otra creencia religiosa y el 18.7% (N = 76) declara no seguir ninguna religión. En lo que respecta a la tipología familiar, el 80.5% (N = 327) pertenecen a familias biparentales, el 9.1% (N = 37) a monoparentales, el 7.6% (n = 31) a reconstituidas, el 1.2% (N = 5) a extensas, el 1% (N = 4) a adoptiva, el 0.2% (N = 1) a familia de acogida y, por último, el 0.2% (N = 1) a familias homoparentales.

Tabla 1

Variables descriptivas relativas a la población de estudio

Variables		N	Porcentaje	Variables		N	Porcentaje
Género	Mujer	107	26.6	Titulación	Ed. Primaria	270	66.3
	Hombre	295	73.4		Ed. Infantil	101	24.8
Tipología de familia	Monoparental	37	9.1		Pedagogía	36	8.8
	Biparental	327	80.5	Religión	Cristianismo	303	74.4
	Homoparental	1	0.2		Judaísmo	1	0.2
	Reconstituida	31	7.6		Islam	7	1.7
	De acogida	1	0.2		Ateísmo	76	18.7
	Adoptiva	4	1		Otro	20	4.9
Extensa	5	1.2					

Por otro lado, en lo que respecta a la relación entre en las habilidades sociales del estudiantado y el género (Tabla 2), encontramos hay diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$) entre asertividad y género ($p = 0.041$). Así pues, puede observarse que los hombres ($M = 3.55$; $DT = 0.66$) tienen mayores niveles de asertividad que las mujeres ($M = 3.39$; $DT = 0.74$). De la misma manera, los hombres son más conversacionales ($M = 2.58$; $DT = 0.87$) que las mujeres ($M = 2.49$; $DT = 0.81$). Por último, podemos observar que las mujeres ($M = 4.22$; $DT = 0.53$) poseen más autorregulación que los hombres ($M = 4.14$).

Tabla 2.

Relación entre las habilidades sociales y el género

	Género	Media	DT	p
Asertividad	Hombre	3.55	0.66	.041
	Mujer	3.39	0.74	
Conversación	Hombre	2.58	0.87	.365
	Mujer	2.49	0.81	
Autorregulación	Hombre	4.14	0.64	.223
	Mujer	4.22	0.53	

Asimismo, en cuanto la relación entre las habilidades sociales y la titulación del alumnado, no hay diferencias significativas. En este sentido, los estudiantes que proceden de Pedagogía poseen más asertividad ($M = 3.45$; $DT = 0.76$) que aquellos de Educación Primaria ($M = 3.43$; $DT = 0.73$) y Educación Infantil ($M = 3.41$; $DT = 0.68$). Sin embargo, en relación a la conversación, el alumnado de Educación Primaria posee más niveles de conversación ($M = 2.53$; $DT = 0.86$) que los de Educación Infantil ($M = 2.51$; $DT = 0.78$) y Pedagogía ($M = 2.46$; $DT = 0.76$), siendo este último el que menos conversación posee. Por otro lado, en lo que respecta a la autorregulación, hallamos que el estudiantado de Educación Primaria ($M = 4.21$; $DT = 0.56$), Educación Infantil ($M = 4.22$; $DT = 0.54$) y Pedagogía ($M = 4.20$; $DT = 0.62$) poseen casi los mismos niveles de autorregulación.

Tabla 3.

Relación entre las habilidades sociales y la titulación

	Titulación	Media	DT	p
Asertividad	Educación Primaria	3.43	0.73	.935
	Educación Infantil	3.41	0.68	
	Pedagogía	3.45	0.76	
Conversación	Educación Primaria	2.53	0.86	.905
	Educación Infantil	2.51	0.78	
	Pedagogía	2.46	0.76	
Autorregulación	Educación Primaria	4.21	0.56	.758
	Educación Infantil	4.22	0.54	
	Pedagogía	4.20	0.62	

Por otra parte, en relación entre las habilidades y la religión (Tabla 4), se han hallado diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$) entre la autorregulación y la religión del alumnado ($p = 0.035$), siendo el estudiantado ateo ($M = 4.23$; $DT = 0.49$) el que más niveles de autorregulación posee en relación a los cristianos ($M = 4.20$; $DT = 0.57$), a los que practican otra creencia religiosa ($M = 4.15$; $DT = 0.65$) y a los musulmanes ($M = 4.00$; $DT = 0.52$), siendo estos últimos los que menos niveles de autorregulación tienen. Así pues, también puede observarse que el alumnado ateo posee más asertividad ($M = 3.53$; $DT = 0.73$) que el cristiano ($M = 3.42$; $DT = 0.72$), de otra creencia religiosa ($M = 3.34$; $DT = 0.72$) y musulmán ($M = 2.86$; $DT = 0.38$), que cuenta con menor asertividad en comparación a los demás. Por último, el estudiantado musulmán cuenta con más habilidades conversacionales ($M = 3.13$; $DT =$

0.51) que el practica otra creencia religiosa ($M = 2.67$; $DT = 0.59$), cristiano ($M = 2.54$; $DT = 0.84$) y ateo ($M = 2.33$; $DT = 0.79$), que posee menos habilidades conversacionales que el resto.

Tabla 4

Relación entre habilidades sociales y creencia religiosa

	Religión	Media	DT	<i>p</i>
Asertividad	Cristianismo	3.42	0.72	.279
	Islam	2.86	0.38	
	Ateísmo	3.53	0.73	
	Otra	3.34	0.72	
Conversación	Cristianismo	2.54	0.84	.067
	Islam	3.13	0.51	
	Ateísmo	2.33	0.79	
	Otra	2.67	0.59	
Autorregulación	Cristianismo	4.20	0.57	.035
	Islam	4.00	0.52	
	Ateísmo	4.23	0.49	
	Otra	4.15	0.65	

Asimismo, la relación entre habilidades sociales y tipología familiar (Tabla 5), hallamos que hay diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$) entre las habilidades conversacionales y el tipo de familia ($p = 0.007$). Particularmente, aquellos que proceden de familias extensas ($M = 1.80$; $DT = 0.61$) poseen menos habilidades conversacionales que las biparentales ($M = 2.48$; $DT = 0.81$), monoparentales ($M = 2.50$; $DT = 0.79$), adoptivas ($M = 2.60$; $DT = 0.81$) y reconstituidas ($M = 3.02$; $DT = 0.91$), que son las que poseen los niveles más altos de habilidades conversacionales. Por otro lado, puede observarse que derivan de familias adoptivas ($M = 3.70$; $DT = 0.34$) cuentan con más asertividad que aquellos que proceden de familias monoparentales ($M = 3.46$; $DT = 0.73$), biparentales ($M = 3.43$; $DT = 0.72$), reconstituidas ($M = 3.39$; $DT = 0.80$) y extensas ($M = 3.13$; $DT = 0.95$), que son las que menos asertividad presentan. Finalmente, en cuanto a la autorregulación, encontramos que las familias extensas ($M = 4.30$; $DT = 0.89$) presentan más habilidades de autorregulación que las monoparentales ($M = 4.25$; $DT = 0.52$), reconstituidas ($M = 4.20$; $DT = 0.41$), biparentales ($M = 4.19$; $DT = 0.57$) y adoptivas ($M = 4.00$; $DT = 1.13$), siendo estas últimas las que poseen menos habilidades de autorregulación.

Tabla 5.

Relación entre habilidades sociales y tipología familiar

	Tipología familiar	Media	DT	<i>p</i>
Asertividad	Monoparental	3.46	0.73	.926
	Biparental	3.43	0.72	
	Reconstituida	3.39	0.80	
	Adoptiva	3.70	0.34	
	Extensa	3.13	0.95	

Conversación	Monoparental	2.50	0.79	.007
	Biparental	2.48	0.81	
	Reconstituida	3.02	0.91	
	Adoptiva	2.60	0.81	
	Extensa	1.80	0.61	
Autorregulación	Monoparental	4.25	0.52	.900
	Biparental	4.19	0.57	
	Reconstituida	4.20	0.41	
	Adoptiva	4.00	1.13	
	Extensa	4.30	0.89	

Por último, en lo que respecta a la relación entre variables (Tabla 6), podemos observar que la asertividad se correlaciona de manera negativa con la conversación ($r = -0.292$), por lo que cuanto más asertivo, menos conversación posee. Por otro lado, se correlaciona positivamente con la autorregulación ($r = 0.222$), así pues, cuanto más asertividad más autorregulación posee el alumnado. Asimismo, la conversación se correlaciona negativamente con la autorregulación ($r = -0.118$), de tal manera que cuanto más habilidades de conversación se poseen, menos autorregulación. Finalmente, en cuanto a la autorregulación, se relaciona negativamente con las habilidades conversacionales ($r = -0.118$) pero positivamente con la asertividad ($r = 0.222$).

Tabla 6.

Correlación entre las variables asertividad, conversación y autorregulación

	Asertividad	Conversación	Autorregulación
Asertividad	1	-.292**	.222**
Conversación		1	-.118*
Autorregulación			1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

IV. Discusión

El objetivo principal de este trabajo de investigación residía en medir y evaluar las habilidades sociales de los estudiantes pertenecientes a los grados de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada en función del género, religión y tipología familiar.

Asimismo, se hallaron diferencias significativas entre la asertividad y el género, es decir, los hombres poseían mayores niveles de asertividad que las mujeres. De la misma manera, al poseer mayor asertividad, tienen una alta capacidad de resolución de problemas, mayor autoestima y habilidades sociales, por lo que pueden afrontar mejor el estrés. Sin embargo, en el caso de las mujeres, tienen más dificultades en sus relaciones sociales y experimentan más ansiedad. (Agyapong et al., 2022; Ates y Celik, 2018; Parmaksiz, 2019).

Vázquez, L. M., Escalante-González, S., Rakdani-Arif-Billah, F. Z., & Sánchez-Bolívar, L. (2025). Análisis del Perfil Social de los Futuros Docentes de Granada según Género, Religión y Núcleo Familiar de Procedencia. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 20-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15598473>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

De la misma manera, los hombres poseen más habilidades conversacionales que las mujeres. Sin embargo, en contraposición, el estudio llevado a cabo con estudiantes universitarios por García-Terán et al. (2014) manifestó que las mujeres poseen más habilidades conversacionales con oposición asertiva, así como también otras investigaciones han atribuido a los hombres menor asertividad que las mujeres (Biasotto et al., 2009; Bronceado et al., 2018; Caballo et al., 2017; Cohen et al., 2010; Salavera et al., 2020). En relación a la autorregulación, las mujeres cuentan con más habilidades autorreguladoras que los hombres. No obstante, el estudio llevado a cabo por Anke et al. (2012) determinó que, a pesar de no observar diferencias significativas en la autorregulación atendiendo a la diferencia de género, parece ser que ésta es más importante para los hombres. Por el contrario, Al-Haddad et al. (2023) sostienen que los hombres poseen más autorregulación, porque poseen más confianza en sí mismos, por lo que se sienten seguros de su capacidad para las relaciones sociales.

Por otro lado, en lo que respecta a la relación entre las habilidades sociales y la titulación del estudiantado, no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, el alumnado que procedía de Pedagogía poseía más asertividad en comparación con el de Educación Primaria e Infantil. Asimismo, el estudiantado de Educación Primaria poseía más habilidades conversacionales que el de Educación Infantil y Pedagogía, pero las tres titulaciones poseían casi los mismos niveles de autorregulación. En este sentido, los estudiantes pueden expresarse en situaciones prácticas de diversas maneras, como la escucha activa, la comunicación asertiva y la capacidad de colaboración, por lo que las habilidades sociales desempeñan un papel crucial en los futuros profesionales de la educación (Dolev y Leshem, 2017; Kian et al., 2020; Virtanen & Tynjälä, 2019; Xie, 2023).

Además, la incorporación del alumnado a la Educación Superior implica una serie de cambios que influyen en la adaptación al nuevo entorno, habilidades sociales, poseer estrategias de autorregulación para atender a las exigencias del modelo competencial actual, facilitando así la contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje (Álvarez-Pérez y López-Aguilar, 2023).

Al hilo de la misma línea argumentativa, en la relación entre las habilidades y la religión, se encontraron diferencias significativa entre la autorregulación y la religión del alumnado, siendo el ateo el que presenta más niveles de autorregulación y asertividad en comparación con el cristiano, otra práctica religiosa y musulmán, que presentaba menores habilidades de autorregulación y más habilidades conversacionales. Estas diferencias pueden deberse a que los estudiantes que cuentan con más autorregulación no practican ninguna creencia religiosa, por lo que tienen más probabilidades de desarrollar problemas para controlar sus conductas y pensamientos, mientras que las habilidades

conversacionales, las cuales son mayores en el estudiantado musulmán, puede deberse a la relaciones sociales que incluyen el intercambio de vivencias así como aprendizajes favoreciendo así una apertura de mente (Pulido-Acosta y Herrera-Clavero, 2016; Romero-López et al., 2019; Sáez-Delgado et al., 2023; Salas-Bermudes et al., 2020). Sin embargo, según Bjekic et al. (2020), los futuros docentes poseen comunicación social básica (expresividad emocional, sensibilidad emocional, control emocional...), pero lo que diferencia a unos de otros es el grado de implicación que se tiene en el desarrollo y mejora de las competencias sociales.

Por otra parte, en cuanto a la relación entre las habilidades sociales y tipología familiar, se hallaron diferencias significativas entre las habilidades conversacionales y el tipo de familia. Concretamente, el estudiantado que procedía de familias extensas contaba con más habilidades conversacionales que las biparentales, monoparentales, adoptivas y reconstituidas, éstas últimas presentaban menores niveles de habilidades conversacionales. Según Lee et al. (2019), las habilidades, actitudes e ideas se adquieren desde la infancia, a pesar de que se van desarrollando a lo largo de toda la vida en función de las experiencias, creencias religiosas y tipología familiar, entre otras. No obstante, a pesar del aspecto entrelazado entre la tipología familiar y las habilidades sociales, investigaciones anteriores han limitado la evaluación entre ambas variables (Hadfield et al., 2018 Marcos-Sánchez et al., 2023; Roustit et al., 2011).

Asimismo, en lo que respecta a la relación entre variables, se concluyó que la asertividad se correlacionan de manera negativa con la conversación y de forma positiva con la autorregulación. Además, la conversación se relaciona negativamente con la autorregulación. En concordancia con diversas investigaciones (Bravo y Herrera, 2011; Carstensen y Klusmann, 2020; Salas et al., 2019) los estudiantes que poseen mayores habilidades conversacionales presentan menor asertividad. Así pues, para el alumnado que posee mayor asertividad, poseen un riesgo mayor de respuesta negativa (por ejemplo, hablar con un profesor y hacer disertaciones frente a compañeros). Por otra parte, la asertividad y conversación se relacionan positivamente, a pesar de la inexistencia de acuerdo respecto a esta correlación. La autorregulación y la conversación se relacionan negativamente debido posiblemente a la necesidad de expresar emociones, sentimientos, pensamientos y reconocer errores. En este sentido, las habilidades sociales actúan como un recurso individual que ayuda a los futuros docentes a afrontar las demandas sociales de la enseñanza y, por tanto, previniendo experiencias de estrés (Carstensen y Klusmann, 2020; Chang et al., 2023; Salas et al., 2019).

V. Conclusions / Conclusiones

En conclusión, en cuanto a la asertividad y el género, los hombres cuentan con mayores niveles de asertividad que las mujeres. De la misma manera, también poseen más habilidades conversacionales que las mujeres. No obstante, estas últimas tienen más autorregulación que los hombres.

Por otra parte, en relación a las habilidades sociales y la titulación del estudiantado, aquellos que procedían de Pedagogía tenían más asertividad que el de Educación Infantil y Primaria, siendo este último el que más habilidades conversacionales posee. Sin embargo, las tres titulaciones tenían casi los mismos niveles de autorregulación.

Asimismo, respecto a las habilidades sociales y religión, el alumnado ateo cuenta con mayor autorregulación y asertividad que el resto, mientras que el musulmán contaba con más habilidades conversacionales. Además, atendiendo a la tipología familiar, aquel que procedía de familias extensas tenía más habilidades conversacionales que el resto.

En cuanto a la relación entre variables, se determinó que la asertividad se correlaciona positivamente con la autorregulación y negativamente con la conversación, ésta última se relaciona de manera negativa con la autorregulación.

Como se ha podido observar, la presente investigación ha puesto de manifiesto la relevancia de analizar las habilidades sociales en función del género, religión, titulación y tipología familiar. Los hallazgos permiten al profesorado contextualizar las intervenciones que se implementan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

Las principales limitaciones del estudio han sido la falta de representatividad, ya que no permite la generalización de los resultados, el difícil acceso al estudiantado debido a la negación del profesorado al reparto del instrumento y la escasa existencia de investigaciones relacionadas con las habilidades sociales y la tipología familiar y religión.

Por ello, teniendo en consideración lo previamente mencionado, este estudio derivará a futuras réplicas que tengan como objetivo analizar las habilidades sociales y su relación con la tipología familiar y religión.

VI. Agradecimientos y financiación

Agradecemos la colaboración a los participantes del estudio

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Formación de Profesorado Universitario (FPU22/01938) y (FPU22/00811)

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses

VIII. References / Referencias

- Agyapong, B., Obuobi-Donkor, G., Burbach, L., Wei, Y. (2022). Stress, Burnout, Anxiety and Depression among Teachers: A scoping Review. *Int. J. Environ- Res. Public Health*, 19(17). <https://doi.org/10.3390/ijerph191710706>
- Álvarez-Pérez, P. R., & López-Aguilar, D. (2023). Psychometric properties of the Questionnaire On Self-Regulation Of The Learning Process (CAPA) in university degree students. *PROFESORADO-REVISTA DE CURRÍCULUM Y FORMACION DE PROFESORADO*, 27(3), 131-152. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v27i3.27862>
- Anke S. Cloete, Karel F. H. Botha & J. Wilma Breytenbach (2012) Gender Effects on Self-Regulation Among University Students, *Journal of Psychology in Africa*, 22(2), 179-186. <http://dx.doi.org/10.1080/14330237.2012.10820516>
- Arhuis-Inca, W., & Ipanaqué-Zapata, M. (2023). The Relationship Between Social Skills, Psychological Wellbeing and Academic Performance in University Students in Chimbote, Perú. *Revista Electrónica Educare*, 27(2), 1-14. <https://doi.org/10.15359/ree.27-2.15848>
- Ates, B., & Celik, O. (2018). Perceived social competence and assertiveness as a predictor of psychological wellbeing in pre-service teachers. *Erzincan University Journal of Education Faculty*, 20(2), 444-460.
- Ayala, J. C., & Manzano, G. (2018). Academic performance of first-year university students: the influence of resilience and engagement. *Higher Education Research & Development*, 37(7), 1321-1335. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1502258>
- Biasotto, F., Gaspar, M., Del Prette, Z., & y Del Prette, A. (2009). Desempeño académico e interpersonal en adolescentes portugueses. *Psicología em Estudo*, 14(2), 259–266.
- Bjekic, D., Zlatic, L., & Bojovic, M. (2020). Students-teachers' communication competence: Basic social communication skills and interaction involvement. *Journal of Educational Sciences & Psychology*, 10(1), 24-34.
- Bolat, Y., & Korkmaz, C. (2021). Social Values and Life Skills as Predictors of Organizational Culture: A Study on Teachers. *SAGE Open*, 11(2), 1-17. <https://doi.org/10.1177/21582440211023179>

- Bravo, A., & Herrera, L. (2011). Convivencia escolar en Educación Primaria. Las habilidades sociales del alumnado como variable moduladora. *DEDiCA Revista De Educação e Humanidades*, 1, 173-212.
- Bronceado, K., Oe, J. S., & M. D. H. (2018). How does gender relate to social skills? Exploring differences in social skills mindsets, academics, and behaviors among high-school freshmen students. *Psychology in the Schools*, 55(4), 429-442.
- Caballo, V., Salazar, I., & Equipo, C. H. A. S. O. (2017). Desarrollo y validación de un Nuevo instrumento para la evaluación de la habilidades sociales: El "Cuestionario de Habilidades Sociales" (CHASO). *Behavioral Psychology / Psicología Conductual*, 25(1), 5–24.
- Caballo, V., Salazar, I., Olivares, P., Iurrtia, M., Olivares, J., & Toledo, R. (2014). Assessing social skills: The factorial structure and other psychometric properties of four self-report measures. *Psicología Conductual*, 22(3), 375-399.
- Carstensen, B., & Klusmann, U. (2021). Assertiveness and adaptation: Prospective teachers' social competence development and its significance for occupational well-being. *British Journal of Educational Psychology*, 91(1), 500-526. <https://doi.org/10.1111/bjep.12377>
- Chang, T.-Y., Hwang, G.-J., & Tu, Y.-F. (2023). From realistic to idealistic online learning: A drawing analysis of the conceptions of university students with different self-regulation levels. *Journal of Research on Technology in Education*. <https://doi.org/10.1080/15391523.2023.2287246>
- Cohen, S., Esterkind, A., Betina, A., Valeria, S., & y Martinenghi, C. (2010). Habilidades sociales y contexto sociocultural. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 29(1), 167–185.
- Dolev, N., & Leshem, S. (2017). Developing emotional intelligence competence among teachers. *Teacher Development*, 21(1), 21–39. <https://doi.org/10.1080/13664530.2016.1207093>
- García, M., Cabanillas, G., Morán, V., & Olaz, F. (2014). Diferencias de género en habilidades sociales en estudiantes universitarios de Argentina. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"*, 7(2), 114-135.
- Hadfield K., Amos M., Ungar M., Gosselin J., Ganong L. (2018). Do changes to family structure affect child and family outcomes? A systematic review of the instability hypothesis. *Journal of Family Theory and Review*, 10, 87–110. <https://doi.org/10.1111/jftr.12243>
- Kian, M., Ehsangar, H., & Izanloo, B. (2020). The effect of hidden curriculum on creativity and social skills: The perspective of elementary schools. *Journal of Social Behavior and Community Health*, 4(1), 487–496. <https://doi.org/10.18502/sbrh.v4i1.2828>

- Kiema-Junes, H., Hintsanen, M., Soini, H., & Pyhältö, K. (2020). The role of social skills in burnout and engagement among university students. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 18*(1), 77-100. <https://doi.org/10.25115/ejrep.v18i50.2728>
- Kukanja Gabrijelcic, M., & Andreja Istenic, U. A. (2021). Teacher's Social and Emotional Competences: A Study Among Student Teachers and Students in Education Science in Slovenia. *European Journal of Educational Research, 10*(4), 2033-2044. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.4.2033>
- Lee, J., Kubik, M. Y., Fulkerson, J. A., Kohli, N., & Garwik, A. E. (2019). The Identification of Family Social Environment Typologies Using Latent Class Analysis: Implications for Future Family-Focused Research. *Journal of Family Nursing, 26*(1). <https://doi.org/10.1177/1074840719894016>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Magalhães, F., Carraça, B., & Gaspar de Matos, M. (2020). Mindfulness self-compassion and psychological flexibility on adolescence. In Carvalho T. A. (Ed.), *What to Know about Mindfulness*, (pp. 119–131). Nova science publishers.
- Mahamid, F. A., & Berte, D. Z. (2020). Portrayals of violence and at-risk populations: symptoms of trauma in adolescents with high utilization of social media. *Int J Ment Health Addiction, 18*(4), 980–992. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-9999-0>
- Marbán, J. M., Palacios, A. y Maroto, A. (2020). Desarrollo del dominio afectivo matemático en la formación inicial de maestros de primaria. *Avances de Investigación en Educación Matemática, 18*(18), 73-86. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i18.286>
- Marcos-Sánchez, R., Martínez, A. I. M., & Gallego-Dominguez, C. (2023). Secondary Education, High School, and Vocational Training Teachers' Socio-emotional Competences and Classroom Management. *Profesorado-Revista de Curriculum y Formacion De Profesorado, 27*(2), 287-307. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v27i2.21467>
- Olaz, F., Medrano, L., Greco, M., & Del-Prette, Z. (2009). Argentinean adaptation of the social skills inventory IHS-Del-Prette. *The Spanish Journal of Psychology, 12*(02), 756-766.
- Parmaksiz, I. (2019). Assertiveness as the Predictor of Adjustment to University Life amongst University Students. *International Journal of Instruction, 12*(4), 131-148.
- Polanco-Levicán, K., Gálvez-Nieto, J. L., Mayorga Muñoz, C., Salvo Garrido, S., & Norambuena-Paredes, I. (2023). Factorial Structure of the Social and Emotional Competences Questionnaire (SEC-Q) in a Sample of Chilean University Students. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, 70*(4), 57-71. <https://doi.org/10.21865/RIDEP70.4.05>

- Pulido-Acosta, F., & Herrera-Clavero, F. (2016). Predictors of fear and social skills in adolescents in the multicultural contexto of Ceuta. *Acción Psicológica*, 32(1), 179-190. <http://dx.doi.org/10.5944/ap.13.1.15560>
- Purol, M. F., & Chopik, W. (2021). Optimism: Enduring resource or miscalibrated perception? *Social and Personality Psychology Compass*, 15(5), 1-13. <https://doi.org/10.1111/spc3.12593>
- Romero-López, M., Picharmen, C., De Hoces, I., & García-Berbén, T. (2021). Problematic Internet Use among University Students and Its Relationship with Social Skills. *Brain Sci*, 11(10). <https://doi.org/10.3390%2Fbrainsci11101301>
- Roustit C., Campoy E., Renahy E., King G., Parizot I., Chauvin P. (2011). Family social environment in childhood and self-rated health in young adulthood. *BMC Public Health*, 11. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-949>
- Saeed Al-Haddad, S., Afari, E., Khine M. S., Eksail, A. A. (2023). Self-regulation, self-confidence, and academic achievement on assessment conceptions: an investigation study of pre-service teachers. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 15(3), 813-826. <https://doi.org/10.1108/JARHE-09-2021-0343>
- Saez-Delgado, F., Mella-Norambuena, J., Lopez-Angulo, Y., Leon-Ron, V., & Contreras-Saavedra, C. (2023). Teacher Self-regulation: Validation of Scales in Chile Applied with an Online Technological Tool. *Revista Costarricense de Psicología*, 42(1), 25-43. <https://doi.org/10.22544/rcps.v42i01.02>
- Salas, P., Asún, R., & Zuñiga, C. (2019). Construction of a Social Skills Questionnaire for the Academic Context (CHS-A). *REIDEP*, 1-17. <https://doi.org/10.21865/RIDEP55.2.07>
- Salas-Bermudes, P., Asún-Inostroza, R., & Zúñiga-Rivas, C. (2020). Construcción de un Cuestionario de Habilidades Sociales para el Contexto Académico (CHS-A). *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e-Avaliacao Psicológica*. <https://doi.org/10.21865/RIDEP55.2.07>
- Salavera, C., Usán, P. & Jarie, L. Styles of humor and social skills in students. Gender differences. *Curr Psychol* 39, 571–580 (2020). <https://doi.org/10.1007/s12144-017-9770-x>
- Sánchez-Bolívar, L., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2022). Motivación de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Educación según género, cultura religiosa y habilidad social durante la pandemia de COVID-19. *Educación*, 58(1), Article 1. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1353>
- Vázquez, L. M., Escalante-González, S., & Sánchez-Bolívar, L. (2024). Analysis of the level of social skills of students in educational science degrees in relation to gender, religion, and academic year.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639045>

- Virtanen, A., & Tynälä, P. (2019). Factors explaining the learning of generic skills: A study of university students' experiences. *Teaching in Higher Education*, 24(7), 880–894. <https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1515195>
- Virtanen, A., & Tynjala, P. (2022). Pedagogical practices predicting perceived learning of social skills among university students. *International Journal of Educational Research*, 111, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101895>
- Xie, Y. (2023). The impact of online office on social anxiety among primary and secondary school teachers-Considering online social support and work intensity. *FRONTIERS IN PSYCHOLOGY*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1154460>
- Yokoyama, K., Furuhashi, K., Furuhashi, T., Yamamoto, T., Rooksby, Y., McLeon, H. J., & Hamish, J. (2023). An examination of the potential benefits of expert guided physical activity for supporting recovery from extreme social withdrawal: Two case reports focused on the treatment of Hikikomori. *Frontiers in Psychiatry*, 14. <https://doi.org/10.3389%2Ffpsyt.2023.1084384>
- Zhang, L. M., Aidman, E., Burns, B., & Kleitman, S. (2020). Integrating self-report and performance-based assessment of adaptability in a university context. *Journal of Research in Personality*, 88, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2020.103988>